

VOLUNTAD, OBJETIVACIÓN E INDIVIDUALIDAD:
ANÁLISIS CRÍTICO DE UN FRAGMENTO DE *EL MUNDO*
COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0009-0000-0529-4747](https://orcid.org/0009-0000-0529-4747)

SITIO WEB PERSONAL: [HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/FM-MARTOS-BELTRAN/](https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/)

DERECHOS DE AUTOR (C) 2026. © FRANCISCO MANUEL MARTOS BELTRÁN.

ESTE TRABAJO SE DISTRIBUYE BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS
ATRIBUCIÓN 4.0

INTERNACIONAL (CC BY 4.0).

[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

RESUMEN: EL PRESENTE TRABAJO ANALIZA UN FRAGMENTO DE *EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN* DE ARTHUR SCHOPENHAUER CENTRADO EN LOS DISTINTOS GRADOS DE OBJETIVACIÓN DE LA VOLUNTAD Y SU RELACIÓN CON LA INDIVIDUALIDAD. A PARTIR DEL ESTUDIO DE CONCEPTOS COMO VOLUNTAD, IDEAS ETERNAS Y REPRESENTACIÓN, SE EXPONE LA ESTRUCTURA ONTOLÓGICA PROPUESTA POR EL FILÓSOFO ALEMÁN Y EL MODO EN QUE ESTA EXPLICA LA DIVERSIDAD DE LOS FENÓMENOS. ASIMISMO, SE EXAMINA LA PROGRESIVA APARICIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD EN LOS DISTINTOS NIVELES DE OBJETIVACIÓN. FINALMENTE, SE OFRECE UNA VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y ARGUMENTATIVOS QUE SOSTIENEN EL SISTEMA SCHOPENHAUERIANO.

PALABRAS CLAVE: SCHOPENHAUER, VOLUNTAD, OBJETIVACIÓN, INDIVIDUALIDAD, METAFÍSICA.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Marco argumentativo y análisis conceptual	5
3.	Valoración crítica	8
	Bibliografía.....	11

1. Introducción

El texto que me propongo a analizar se encuadra en la obra más famosa del filósofo alemán Schopenhauer, *El mundo como voluntad y representación I*. El fragmento es nuclear en toda su obra, ya que trata sobre varios conceptos clave para entender su sistema de pensamiento. Partimos de su concepto de voluntad como cosa en sí. El mundo no es una entidad fija, sino una suerte de impulso ciego que tiende a afirmarse. Esa misma fuerza, sin mente, sin personalidad, se manifiesta en distintas formas de ser y es lo que el filósofo llamará objetivación gradual, hasta llegar a la representación fenoménica que contemplamos con los sentidos. Las ideas platónicas serán una herramienta decisiva también en su pensamiento, ya que las reinterpretará para explicar todo su sistema. Una suerte de moldes en los que se organiza ese impulso que se manifiesta ontológicamente en la realidad percibida.

En consecuencia, Schopenhauer parte de un problema ontológico: esas cosas que se nos aparecen, ¿cómo existen y por qué?, ¿lo que vemos es la cosa, es un fenómeno de la cosa, se queda ahí? Es decir, ¿la realidad es aquello que vemos o hay algo que sostiene ese fenómeno y no tenemos acceso? A razón de esto es por lo que afirmará que la estructura ontológica del mundo tiene dos niveles de profundidad: aquello que vemos y las cosas en sí. Esto parece muy kantiano y, de hecho, el propio Schopenhauer es consciente de ello y lo hace con intencionalidad, pero para dar un paso más. Si con Kant la cosa en sí era inaccesible, Schopenhauer dirá que sí es posible acceder a esa cosa en sí y no es otra que la voluntad, esa voluntad ciega, inconsciente que tiende a afirmarse constantemente. La complejidad para dilucidar esto estriba en que la voluntad no se manifiesta directamente en los fenómenos, sino que pasa por esas ideas platónicas en forma de moldes. A su vez, todos los fenómenos no son iguales. De forma similar al orden jerárquico de las ideas platónicas, los moldes en Schopenhauer son diferentes en relación a su complejidad, así como los fenómenos.

En esta gradación de la objetivación de la voluntad, en las ideas más básicas, se encuentran las mismas fuerzas del universo, como, por ejemplo, la fuerza electromagnética, las leyes naturales, etc. Es la forma más básica de objetivación que podemos encontrarnos y no responde ni siquiera al principio de razón suficiente, no tiene causa ni explicación dentro de la cadena causal. Este grado de objetivación carece

de individuación. Es decir, hay una constante y homogeneidad al momento de manifestarse. Siempre ha sido y será así. Si seguimos con los fenómenos del mundo, también notaremos que no siempre existe tal cosa como la individuación, sino que hay cierta uniformidad en ciertos fenómenos. Ahora bien, una vez llegamos al ser humano, la individuación se hace evidente. Cada persona es un individuo y la complejidad al momento de objetivarse la voluntad alcanza un grado mucho mayor. Cada uno de nosotros, aunque semejantes a nuestros congéneres, nos percibimos diferentes, únicos, con una singularidad e identidad propia de cada sujeto.

Aquí es donde conviene mencionar la tesis fundamental del texto, que esa pretendida individualidad —en última instancia— no es originaria, sino fenoménica, producto de un nivel de complejidad en la gradación de objetivación de la voluntad, pero que no deja de ser la misma voluntad que en las fuerzas naturales y que se ha ido manifestando a través de las ideas eternas hasta llegar a nosotros los humanos. Los mismos que volveremos a disolvernó en dicha voluntad.

2. Marco argumentativo y análisis conceptual

El fragmento en el cual nos centramos, comienza haciendo alusión a la idea de los grados en la objetivación de esa voluntad ciega. Schopenhauer comienza distinguiendo claramente esos niveles de expresión de la voluntad. En primer lugar, Schopenhauer parte de la voluntad como fundamento ontológico mismo de la realidad, lo que da origen a todo lo que percibimos.

Esos grados, aunque nos parezcan muy diversos, con cierta individualidad en función de los fenómenos y algo cambiante, no son del todo así. En realidad, los grados de objetivación parten de algo eterno y estable en el tiempo. Es decir, estos no cambian, son los mismos siempre y esto es así porque toda la realidad que percibimos se basa en las ideas primigenias o moldes de los que derivan las distintas objetivaciones fenoménicas. Es aquí donde recurre Schopenhauer a las ideas platónicas para explicar esa permanencia atemporal de la objetivación gradual. Es cierto que en la realidad mundana que percibimos se nos muestran cambio e individualidad, pero estos fenómenos son dependientes de esas ideas eternas y universales. Incluso la idea de ser humano es la que —por así decirlo— se expresa en los humanos y lo mismo con el resto

de fenómenos, pues cada uno tienen su idea originaria. De modo que existe una jerarquía en la que las ideas poseen la máxima densidad ontológica, densidad que parece diluirse o menguar cuando la voluntad se manifiesta en los múltiples fenómenos. Y es lógico que Schopenhauer sostenga esto, a fin de cuentas, todos los fenómenos son finitos, incluidos nosotros los humanos, pero esas ideas eternas de las que venimos no tienen ni principio ni fin. Están en un plano ontológico superior, más allá del tiempo y el espacio.

Una vez que se establece el origen ontológico de la realidad por medio del cual la voluntad se manifiesta, Schopenhauer se concentra en la objetivación misma de la voluntad. Todas las ideas, aunque eternas, no son iguales. Hay ideas más complejas y otra más simples. De aquí inferimos que la objetivación de la voluntad será también muy diferente. En el nivel más básico de dicha objetivación nos encontramos con las fuerzas naturales, tales como la gravedad, la electricidad o incluso las propiedades químicas. Son productos de ideas eternas también y —en último término— de la voluntad, pero manifiestan una simpleza singular en relación al resto de la realidad. Esto lo notaremos si nos detenemos en su análisis. Veremos que estos fenómenos no tienen una causa ni explicación dentro de la cadena causal, aunque sus manifestaciones sí estén sometidas a ellas. Es muy importante que nos detengamos aquí, porque Schopenhauer no está negando el conocimiento científico. Es evidente que cuando una piedra cae, existe una causa física, por ejemplo, que hayamos arrojado la piedra. El caso es que la gravedad sería la condición necesaria para que se dé esa cadena causal. Ahora bien, ese nivel de análisis no responde al por qué de la fuerza gravitatoria, sino al por qué la piedra cae o cómo funciona dicha fuerza. De eso es de lo que está hablando el filósofo alemán bajo el término de *cualidades oscuras* que hace alusión a la existencia misma de las fuerzas naturales como manifestación de la voluntad.

En el orden lógico que sigue nuestro pensador alemán para explicar esa objetivación de la voluntad, llega ahora a los niveles más complejos de objetivación. En la realidad, cuando observamos esas leyes naturales, vemos que siempre son iguales, son homogéneas, no hay lugar a diferencia alguna. No obstante, cuando ponemos el foco en otros elementos de la realidad, esa sensación de uniformidad y homogeneidad parecen disolverse. Las plantas son seres vivos, pero aún mantienen la uniformidad. No

diríamos que cada rosal es diferente sustancialmente, aunque no sean idénticos. Es decir, se percibe una suerte de tensión. En los animales, esa tensión parece ser más intensa, ya que, aunque la especie predomine en cada animal al que nos referimos, es cierto que hay diferencias, por ejemplo, de un perro a otro. Ahora bien, cuando llegamos al humano, la individuación se hace evidente, la tensión rompe la uniformidad y ahora predominan la singularidad de cada uno por encima de la homogeneidad del humano. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en que dos personas, aunque seamos ambos humanos, somos también completamente diferentes. Uno puede ser extrovertido y otro introvertido. Uno amable y el otro gruñón, etc. Esto es debido a que la idea de humano es mucho más compleja que la idea de gravedad, piedra o animal. Es de tal complejidad que la individualidad se manifiesta en el plano fenoménico en ese proceso de objetivación de la voluntad. En este orden de ideas, hay una cualidad humana que ilustra a la perfección esa individualidad de la voluntad: el *disimulo*. En un objeto como la piedra, la manifestación de la gravedad es notoria, así como en la fuerza de gravedad la de atraer. En un animal, su impulso de aparearse o comer también es explícito. Pero, en el ser humano, esa voluntad puede ocultarse, camuflarse por el engaño. Podemos querer algo y manifestar otro deseo opuesto.

De modo que, de forma muy similar a los grados de objetivación que se dan en la voluntad, se produce en paralelo una gradación de la individualidad. Desde las objetivaciones más simples como las fuerzas naturales, las cuales carecen por completo de individualidad, hasta el ser humano, hay distintos grados relativos a la tensión de uniformidad e individualidad. Schopenhauer lo explica por las causas que generan esas diferencias entre entes. Volviendo al ejemplo del rosal, aunque ambos sean un rosal, uno mal cuidado, será muy diferente de un rosal bien cuidado. Esa cierta individualidad no es causa del rosal *per se*, sino de factores externos al rosal, los cuales no depende de su propia naturaleza. En el terreno de los animales, un perro será diferente a otro en carácter e incluso instintos, por la crianza, domesticación, etc. Una vez más, elementos externos son los que condicionan la manifestación de cierta individualización en la voluntad. Pero, en el ser humano es diferente, pues los cambios son internos, propios de la misma idea eterna de ser humano presente en cada individuo. Hay algo —por así decirlo— connatural en nosotros que hace que seamos distintos independientemente de

la situación. Por eso reaccionamos de forma distinta a los mismos estímulos, porque la objetivación de la voluntad es absolutamente individual en cada uno.

Por lo tanto y a razón de todo lo dicho, Schopenhauer concluirá que la individualidad no es algo que necesite la realidad para existir, sino una serie de características que se da en los niveles más complejos de la objetivación de la voluntad. En última instancia, todo es voluntad representada. La voluntad es el suelo, génesis de toda la realidad. Asimismo, ha sido, es y siempre será una sola. Esa voluntad se inscribe en la base ontológica del ser a través de unas ideas eternas, las cuales manifiestan la realidad en la que vivimos. Conforme la voluntad se va objetivando alcanza un grado de complejidad mayor en la realidad, pero detrás de todos los fenómenos de la realidad que representan a la voluntad, está ella misma, nada más.

3. Valoración crítica

La descripción que hace Schopenhauer de la realidad es sugerente y magistral, lo mismo que su capacidad de vincular diferentes presupuestos filosóficos y hacerlos converger en su sistema. Relacionar platonismo con propuestas kantianas, con filosofía hindú (que por una parte aquí no se ha mencionado), etc. y hacer que todo sea coherente demanda un esfuerzo intelectual enorme digno de elogiar. Ahora bien, esto no es razón para no señalar una serie de problemáticas en sus propuestas, las cuales llegan a mostrar cierta incongruencia argumental y falta de precisión conceptual.

Conviene que nos detengamos en su concepto de voluntad. Aceptemos que el sustrato último de la realidad es pura voluntad. Esto lo podemos asumir como un presupuesto filosófico y —aunque sea merecedor de análisis— en primera instancia no presentará un problema. La dificultad viene del concepto de voluntad que usa el filósofo alemán. Una voluntad que es ciega, irracional, sin conciencia, intención ni finalidad. Pero, ante semejante definición de voluntad, surge necesariamente la pregunta de si esto se puede considerar verdaderamente una voluntad. ¿Podemos llamar a ese principio originario voluntad si no tiene las características propias de la voluntad? Según la definición que nos propone Schopenhauer, entiendo que a lo que se refiere está más cerca de ser una energía o impulso que una voluntad en sí misma, una especie de principio metafísico que no queda claramente delimitado conceptualmente.

Pero, concedamos que estamos hablando de una voluntad de esa categoría. Aun así, sigue presentando problemas muy complejos. Schopenhauer la entiende como cosa en sí, haciendo alusión al sistema kantiano. Ahora bien, Kant justifica rigurosamente por qué no podemos conocer la cosa en sí a través del análisis descriptivo de la razón pura. No obstante, Schopenhauer afirma que la cosa en sí la podemos conocer. Claro, si no fuera así, ¿cómo sostendría que toda la realidad se sustenta en esa cosa en sí que llama voluntad? Creo que es evidente el salto epistémico que da Schopenhauer y esto precisamente es lo que quiero señalar. Afirmer que la cosa en sí se puede conocer, requiere una justificación seria. De lo contrario, habría dado un salto ilegítimo del fenómeno al noumeno, aunque quiera entender esa cosa en sí como voluntad en orden metafísico. Esto último complica más el asunto, pues redundante en una mezcla de planos diferentes: la realidad fenoménica y la metafísica, la cual no pertenece al ámbito de los fenómenos. Y es que el usar ideas de otros filósofos para crear un sistema propio de pensamiento original, si bien —como ya dije al comienzo— es algo loable, no deja de entrañar una dificultad añadida.

Algo parecido sucede también con elementos platónicos tan presentes como sus ideas eternas. Estamos ante unos elementos eternos, que existen de forma independiente a la realidad percibida y que son el medio por donde esa voluntad comienza a objetivarse. El problema es que no vemos tampoco una justificación racional ni convincente de la existencia de dichos moldes de la realidad. Esto da la impresión de que el filósofo usa estas propuestas a modo explicativo, como hacía Platón con otros mitos. En otras palabras, cumplen una función, le dan coherencia a su sistema, pero esa coherencia no queda debidamente justificada porque no menciona, por ejemplo, el estatuto ontológico de esas ideas eternas o las razones para aceptar la existencia de las mismas. Más bien son una exigencia que su propio sistema le ha impuesto, como ya ha sucedido en otros pensadores como Descartes y la idea de Dios.

Estos problemas, pienso que son frutos de una metodología que no termina de ser rigurosa en el autor de *El mundo como voluntad y representación*. Si nos fijamos, su conclusión final, no se sostiene sobre una estructura argumentativa clara, sino sobre afirmaciones que parecen más bien intuitivas que inferidas rigurosamente. Pero es que esa deducción resulta problemática desde un punto de vista lógico. En otras palabras, es

preciso preguntarse ¿cómo llega a sostener que toda la realidad es mera voluntad y representación? Si lo hace partiendo de la experiencia subjetiva del sujeto, esto introduce una dificultad importante en sus razonamientos. Intentar extrapolar nuestra experiencia particular subjetiva al conjunto de la realidad requiere, una vez más, una serie de pasos lógicos y justificaciones, las cuales no se dan. Contando que esto sea posible, claro está. Al hilo de esto, pienso que Schopenhauer se sirve de los límites epistémicos de su época para justificar sus afirmaciones, como por ejemplo, que las leyes naturales no tienen una explicación causal o su permanencia estática y universal en el tiempo y el espacio. Es decir, acude a huecos o cuestiones irresueltas para sostener parte de su sistema. Lo que pone en jaque una forma de proceder que presenta dificultades cuando se somete a un análisis riguroso. Entre otras cosas porque, de la ignorancia de algo, no se desprende la validez de una hipótesis.

Pero centrémonos en aspectos más concretos de sus afirmaciones, como en la pretendida ausencia casi total de individualidad en otras formas de vida diferentes a la humana. Si miramos la más básica para ser lo más justos posible con el filósofo; las plantas, parece clara la ausencia de individualidad a simple vista. El punto es que, de una forma o de otra, nunca estamos ante dos plantas iguales, solo muy parecidas, pero son dos plantas. Es más, incluso cuando comparamos dos rocas, no son dos rocas iguales, puede variar hasta su composición mineral y fenoménicamente no son idénticas. Si no podemos identificar una planta con otra, esto quiere decir que son diferentes y si son diferentes, parece ser que hay cierta individualidad. Incluso cuando nos referimos a entes inorgánicos no parece haber tal cosa como ausencia de identidad absoluta si nos detenemos en analizar de manera precisa los objetos. No digo que haya una individualidad como en los seres humanos, pero sí que el mismo concepto de individualidad no parece tan claro y evidente como propone.

En definitiva, la coherencia del sistema filosófico que nos refleja este texto de Schopenhauer es descomunal y fruto de un esfuerzo e ingenio intelectual fuera de lo común. Ahora bien, cuando prestamos atención a conceptos clave dentro del propio sistema y los sometemos a examen, surgen problemas de difícil solución. Al mismo tiempo, cuando consideramos ciertas afirmaciones o inferencias en busca de una estructura racional, argumental y lógica, da la impresión de que ciertos presupuestos son

más bien intuitivos que racionales. Todo esto no invalida para nada la contribución de este pensador a la filosofía, pero sí nos obliga a examinar críticamente su sistema.

Bibliografía

Schopenhauer, A. (2009). *El mundo como voluntad y representación I* (P. López de Santa María, Trad.). Trotta.